

MA'NAVYIY-MA'RIFIY SAMARADORLIKNING IJTIMOYIY-MA'NAVYIY MUHITNI SOG'LOMLASHTIRISHDAGI O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6607984>

Zairov Asadbek Sayfullo O'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi

O'zbekiston Milliy universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti

" Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi "

yo'nalishi III bosqich talabasi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirishga ijobiy ta'sir etuvchi jihatlar keng yoritilgan. Shuningdek, iqtisodiy-ma'naviy omillarning o'zaro uyg'unligining tahlili ochilib berilgan.*

Kalit so'zlari: *globallashtirish, geopoligon, ijtimoiy taraqqiyot, ma'naviyat, mafkura, targ'ibot, jamiyat, xalq, moddiy omil, inson qadri.*

Jamiyat hayoti va taraqqiyotining muhim omili bo'lgan ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish xalqning ma'naviy yuksalishi va turmush sifatini yaxshilashga zamin yaratadi. O'zbekiston taraqqiyotining bugungi yangi bosqichida "davlat-inson uchun" tamoyili asosida inson qadrini yuksaltirish izchil olib borilayotgan islohotlarning pirovard maqsadidir. Biroq hozirgi kunda jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhit barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarning borligini inkor etib bo'lmaydi. Mavjud muammolardan bexabar bo'lish yoki bila turib o'zini bilmaslikka olish mudhish fojiaadir. Ektremistik, teroristik va separatistik mazmundagi har qanday tahdidlar xalqning ma'naviy hayoti va adolatiga soya solib, boshboshdoqlikni keltirib chiqaradi, natijada esa, jamiyatda tartib intizom izdan chiqib, vayronkor g'oyalar real hayotga ko'chadi. Bu esa turli tahdidlar oshishi vs jaholat sari yo'llar ochilishiga sabab bo'ladi. Mamlakatimizda manashunday noxush holatni ro'y bermasligi uchun Prezidentimiz tashabbusi va Vazirlar Mahkamasi tomonidan bir qator qonun hujjatlari qabul qilingan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani rivojlantirishni yangi bosqichga ko'tarish to'g'risida»gi 2017 yil 28 iyuldagi PQ-3160-sonli Qarori; «Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 2021 yil 26 martdagi PQ-5040-sonli Qarorlarini shular jumlasidandir.

Ma'naviyatga qarshi qaratilgan tahdidlarning milliy taraqqiyotimiz uchun qanchalik havfli ekanligini faylasuf olimlarimizning quyidagi fakrlari ham

isbotlab turibdi: “Ma’naviyatimizga qarshi qaratilgan har qanday xuruj – bu millatimizni millat qiladigan, asrlar davomida ajdodlardan avlodlarga o’tib kelayotgan o’ziga xos va o’ziga mos xususiyatlarga, milliy g’urur, milliy iftixor tuyg’usiga, bizni doimiy ravishda tadrijiy taraqqiyotga chorlaydigan, shu yo’ldagi barcha asorat va illatlardan xalos bo’lib, ozod va farovon hayot barpo etishdek ezgu maqsadlarimizga katta zarba beradigan mudhish xavf-xatarlarni anglatadi”. Ayni shu omillarni hisobga olsak, ijtimoiy-ma’naviy muhitni sog’lomlashtirish masalasi konseptual ahamiyatga ega ekanligini ko’rish mumkin. Bu boradagi quyidagi chora-tadbirlarni kechiktirmasdan amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

Birinchi, yuksak ma’naviyat va taraqqiyotga erishishda tarix sinovidan o’tgan xalqlarning yuksalishi, ya’ni ularning ma’naviy-g’oyaviy birlashishdan boshlanganligini inobatga olsak, jamiyatning barcha a’zolarini yagona g’oya atrofida birlashtirish va safarbar etishda targ’ibot-tashviqot ishlarini yanada faollashtirish zarur. Bunda an’anaviy targ’ibotdan voz kechmagan holda raqamli targ’ibot vositalarini ommalashtirish, xususan mobil ilovalar, kompyuter o’yinlar, animatsion va media mahsulotlari shular jumlasidandir;

Ikkinchi, jamiyatda sog’lom ijtimoiy-ma’naviy muhitni qaror toptirishda ijtimoiy-gumanitar fanlarni o’qitishning yangi va ta’sirchan texnologiyalarini yaratish orqali aholining barcha qatlamlarida sog’lom dunyoqarash va mafkuraviy immunitetni shakllantirish;

Uchinchi, aholi, ayniqsa, yoshlarni bunyodkor g’oyalar ruhida tarbiyalash orqali daxldorlik, tashabbuskorlik, mehnatsevarlik kabi tamoyillarni har bir kishining ajralmas fazilatiga aylantirish.

Jadal suratlarda kechayotgan geopoligondagi bugungi qarama-qarshiliklar bildirilgan takliflarni naqadar dolzarb ekanligini ko’rsatadi. "Harakatlar strategiyasi" dan "Taraqqiyot strategiyasi" sari ulug’ maqsad yo’lida yurtimizdagi faol konstruktiv yangilanishlar va demokratik o’zgarishlar jamiyatdagi barcha kishilarning moddiy manfaatdorligini oshirish va ma’naviy olamini boyitishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Bu esa moddiy va ma’naviy hayot uyg’unligini ta’minlashga xizmat qiladi. Agar jamiyatda iqtisodiy omil ustuvor bo’lib ma’naviy omil ikkinchi darajali bo’lsa, insonning ma’naviy-ruhiy dunyosi qashshoqlashadi, jamiyatda ijtimoiy muhit muvozanati buziladi, davlatning byurokratik omili kuchayadi, xalq ongida bir yoqlama fikr, qarash va tushunchalar shakllanib, istiqbolli rivojlanish shubha ostida qoladi. Va yoki fksi bo’lsa, ya’ni jamiyatda ma’naviy omil ustuvor bo’lib, iqtisodiy omil ikkinchi darajali bo’lib qolsa, insonning turmush farovonligi kutilgan darajada bo’lmaydi, jamiyatda iqtisodiy,

moddiy manfaatdorlik susayadi, davlatning qudratiga bo'lgan ishonch yo'qoladi, xalqning ertangi kuniga bo'lgan ishonchi va orzusi bir yoqlama tus olib, tadbirkorlik, tashabbuskorlik va optimistik ruh yo'qolib boradi.

Jamiyatimizda sog'lom fikr, sog'lom kuch ustuvor bo'lishi uchun biz ma'naviy hayotimizni yuksaltirish, aholi, avvalo yoshlarimizni turli zararli ta'sirlardan asrash, ularni har tomonlama yetuk insonlar qilib tarbiyalash haqida muntazam o'ylashimiz, faol ish olib borishimiz zarur. Ushbu sohada amalga oshirilayotgan ishlarning tahlili, ular aksariyat hollarda kutilgan natijani bermayotganini ko'rsatmoqda. Barchamiz guvohmiz - bugun dunyo misli ko'rilmagan suratlar bilan keskin o'zgarib bormoqda. Ijtimoiy hayotimizda ko'plab ijobiy jarayon yuz bermoqda. Ayni vaqtda odamlarning qalbi va ongini egallashga qaratilgan ma'naviy tahdidlar ham tobora xavfli tus olmoqda. Shu nuqtai nazardan Prezidentimiz Shavkat Merziyoyev ma'naviy ta'lim-tarbiya ishlariga jiddiy e'tibor qaratish kerakligi dolzarb vazifalardan biri ekanligini o'zining "Yangi O'zbekiston strategiyasi" asarida keltirib o'tgan. Jumladan: "Afsuski, bugungi kunda ma'naviy ta'lim-tarbiya, targ'ibot va tashviqot ishlari mamlakatimizdagi yangilanish sur'atlari, jamiyatimiz hayotida ro'y berayotgan o'zgarishlar va keng qamrovli islohatlarimiz talablaridan ortda qolmoqda" Ushbu fikrdan ko'ramizki, ma'navi-ma'rifiy islohotlarning samaradorligi bevosita shu sohada olib borilatotgan targ'ibot-tashviqot ishlari bilan uzviy bog'liqdir. Darhaqiqat, ma'naviy-ma'rifiy targ'ibot ishlari dunyoda kechayotgan globallashuv jarayonida yanada dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Globallashuv sharoitida ijtimoiy taraqqiyot qanchalik tezkor kechmasin, bir biriga o'xshash odamlar bo'lmagani singari, bir-biriga miqdoriy ko'rsatikichi va sifatiy xususiyatlariga ko'ra bir xil bo'lgan g'oyaviy-mafkuraviy hodisalarni uchratish mumkin emas. Har bir g'oyaviy-mafkuraviy jarayon o'ziga xos bo'lgan bir hodisadir. Dunyoda qancha odam, elat, millat, xalq, davlat va jamiyat bo'lsa, ularning bir-biridan farqlanib turuvchi o'ziga xos bo'lgan g'oyaviy-mafkuraviy manfaatlarini aks ettiruvchi individual g'oyaviy-mafkuraviy qarashlar mavjud. Shu bois davr talablaridan kelib chiqqan holda munosib hayot kechirish uchun jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlash ustuvor ahamiyat kasb etadi. Ma'lumki, ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish kishining yuksak xulq-atvor egasi bo'lishida oilaning roli muhimdir. Bu haqda ustozimiz Saida Agzamxadjayevaning quyidagi fikrlari diqqatga sazovordir "Oila insoniyat uchun yaralgan muhim va muqaddas ijtimoiy institut - muassasadir. Darhaqiqat oila, ayniqsa o'zbek oilasi asrlar osha yosh avlodni tarbiyalashda, komil insonni voyaga yetkazishda muqaddas maskan bo'lib kelgan va shunday bo'lib qoladi.

Shaxs ma'naviyati, dunyoqarashi, tafakkuri, e'tiqodi, iymoni avvalo oilada shakllanadi". Jamiyatdagi ijtimoiy-ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlash ham oiladagi sog'lom muhit asosida vujudga keladi. Jamiyatning ma'naviy hayoti murakkab va rang-barang omillar ta'sirida shakllanadi. Bu jarayon hech qachon to'xtagan emas. Taraqqiyotning dinamik xususiyati aslida ma'naviy hayotning murakkab va rang-barang o'zgarishlar ta'siri orqali aks etadi.

Yangilanayotgan O'zbekiston taraqqiyotida xalq manfaati barcha narsadan ustunligi mamlakatimizning zamonoviy qiyofasini belgilashda namoyon bo'lyotganligi "inson qadri uchun" degan gumanistik prinsipi o'z isbotini topmoqda. Xulosa qilib aytganda, ma'naviy -ma'rifiy ishlarni yangi bosqichga olib chiqish milliy taraqqiyotimizning yangi davrida davlat siyosatining ajralmas strategik masalasiga aylandi.